

УДК 635.21:631.5

**Изучение и использование генофонда в создании сортов картофеля
для Южного Урала**

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. Актуальной задачей аграрной науки является создание новых высокопродуктивных сортов картофеля, сочетающих высокую адаптивность к почвенно-климатическим и фитосанитарным условиям Южного Урала, пригодность к механизированной технологии возделывания и обладающих высокими качественными показателями клубней. Для решения этой задачи в 2019-2023 гг. в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН изучен гибридный фонд в объеме 58 330 образцов. В результате проведенной работы выделены источники хозяйственно-ценных признаков и перспективные комбинации скрещивания, на государственное испытание передано 8 сортов картофеля, 4 из них районированы по Уральскому региону (Захар, Кавалер, Каштак и Амулет).

Ключевые слова: картофель, сорт, коллекция, гибрид, генетические источники, исходный материал.

**Study and use of the gene pool in creating potato varieties for the
Southern Urals**

T.T. Dergileva, Senior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. An urgent task of agricultural science is the creation of new highly productive potato varieties that combine high adaptability to the soil-climatic and phytosanitary conditions of the Southern Urals, suitability for mechanized cultivation technology and with high quality tubers. To solve this problem in 2019-2023 a hybrid fund in the amount of 58,330 samples was studied at the YuUNIISK, a branch of the Federal State Budgetary Institution Urfanits Ural Branch of the Russian Academy of

Sciences. As a result of the work, sources of economically valuable traits and promising crossing combinations were identified, 8 potato varieties were submitted for state testing, 4 of them are zoned in the Ural region (Zakhar, Kavalier, Kashtak and Amulet)..

Keywords: potato, variety, collection, hybrid, genetic sources, source material.

Введение. Создание новых высокопродуктивных сортов картофеля, обладающих улучшенными качественными показателями, устойчивостью к основным распространенным болезням, высокой адаптивностью к агроэкологическим условиям возделывания является актуальной задачей селекционной работы научных учреждений Российской Федерации [1–5].

Модель современного сорта картофеля, отвечающая всем требованиям потребителей сельскохозяйственного производства, включает 50 различных признаков, в направлении которых ведется отбор [6, 7]. Это объясняет трудность работы по совмещению разнообразных качеств в одном сорте. Для решения этой задачи необходим расширенный поиск признаков и свойств растений – морфофизиологических, анатомических и биохимических. Так как требования, предъявляемые к сортам, возрастают, возникает необходимость вовлечения в селекционный процесс новых источников полезных признаков. При подборе родительских пар для скрещивания вопрос о целесообразности вовлечения в гибридизацию тех или иных сортов, или форм можно решить в каждом отдельном случае только после экспериментальной проверки [8]. Для этого селекционеры ежегодно изучают исходный материал, объединенный в коллекции, по комплексу хозяйственно-ценных признаков.

Несмотря на разнообразие методов селекции, до настоящего времени основным методом создания сортов является рекомбинационная селекция, в основе которой лежит гибридизация с последующим отбором [9]. Эффективность селекционных работ в конкретных природно-климатических условиях зависит от генетического разнообразия изучаемого исходного материала [10–12]. В этом аспекте работа по изучению селекционного материала картофеля и

выделению источников ценных признаков и адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям сортов является актуальной.

Цель настоящей работы – изучение селекционного материала картофеля, выделение источников хозяйственно-ценных признаков и наиболее адаптивных к условиям Южного Урала и перспективных для селекции гибридов, сочетающих высокую продуктивность, устойчивость к основным болезням с комплексом хозяйственно-ценных признаков.

Материал и методы исследования. Исследования проведены в 2023 году в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в соответствии с государственным заданием ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и методическими разработками по культуре картофеля и методикой полевого опыта. Объектом исследований являются сорта и гибриды картофеля из коллекции ВИР, ВНИИКС, СЗНИИСХ и других научных учреждений, в том числе участников Инновационного совета (СибНИИСХ, УралНИИСХ, Самарского НИИСХ, СибНИИСХ и Костанайского НИИСХ Республики Казахстан), а также гибридный материал селекции ЮУНИИСК. Основным методом селекции в институте на протяжении последних лет является внутривидовая гибридизация с последующим отбором.

Селекционные работы проводятся по классической 10-летней схеме селекционного процесса в питомниках, которые ежегодно закладываются на поле института. Посадка картофеля проводится механизировано сажалкой Nassia клубнями 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки зависит от селекционного питомника. Почва участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем, имеющий слабокислую реакцию почвенного раствора, среднее содержание нитратного азота, среднее – подвижного фосфора, высокое содержание обменного калия. Предшественник – чистый черный пар. Стандартами в селекционных питомниках являются сорта, включенные в Государственный реестр селекционных достижений по Уральскому региону: раннеспелый сорт Жуковский ранний, среднеранний Невский, среднеспелый сорт Спиридон.

Сортообразцы оцениваются по следующим признакам: продуктивность, вкусовые и товарные качества (крупность, форма клубней, глубина глазков, дефекты формы), содержание крахмала, устойчивость к болезням (вирусным, фитофторозу, альтернариозу, парше обыкновенной, ризоктониозу), фертильность пыльцы, энергия цветения. Продуктивность образцов картофеля определяется весовым методом, содержание крахмала – по удельному весу; оценка устойчивости к болезням проводится на естественном инфекционном фоне по 9-балльной системе оценок. Устойчивость ботвы оценивали в полевых условиях; устойчивость клубней – при весенней переборке. Для определения возможности использования сортов в качестве родительских форм учитывается интенсивность цветения и ягодообразования. Урожайность, содержание крахмала и столовые качества клубней определяются согласно методике исследований по картофелю [13].

Результаты исследований. Коллекционный питомник картофеля в институте, насчитывающий 300 сортообразцов, включает образцы мировой коллекции ВИР, других научных учреждений, а также гибриды и сорта ЮУНИИСК, выделенные по комплексу полезных признаков. В целях выделения источников ценных признаков ежегодно проводится оценка входящих в коллекцию сортов картофеля по комплексу хозяйственно-ценных признаков. В скрещивании используются сорта, полученные методом межвидовой гибридизации, такие как Невский, Удача, Захар, Жуковский ранний, Кузовок, Лабелла, Уладар, а также гибриды, полученные из ВНИИР им. Н.И. Вавилова (ВИР) и ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха, в родословной которых присутствуют виды: *S. stoloniferum*, *S. vernei*, *S. andigenum*, *S. rubini*, *S. acaule*.

Селекционная работа по картофелю в 2019-2023 гг. осуществлялась по классической 10-летней схеме (в объеме 58 330 образцов). В результате анализа экспериментальных данных выявлены ценные источники в местных условиях:

- высокой продуктивности: Ароза, Ариэль, Коломбо, Башкирский, Славянка, Тарасов, Ильинский, Конкорд, Леони, Брянский деликатес, Дуняша,

Институтский, Ирбитский, Нагорода, Околица, г.98.1.29, г.10.76.1, г. М-11.64.10, г. М-14.07.80, г.1757.6, г.05.62.13;

- средней массы товарного клубня (более 140 г): Нагорода, Беллароза, Condor, Леони, Никита, Зекура, Ирбитский, Космос, Славянка, г.04.2.13, г.98.1.29, г.98.4.29; г. 94.1.5, г. 10.76.1;

- количеству клубней в гнезде (17 и более): Королева Анна, Каштак, Алая Заря, Джаерла, Ёжик, Отрада, Леони, Спиридон, Колобок, Львовянка, Лад, г.06-1547.11, г. 94-5, г.06-1547.11;

- высокому содержанию крахмала в клубнях (более 20%): Актюбинский фиолетик, Альпинист, Лазарь, Накра, Оредежский, Свитанок киевский, Каштак, Вемер, Сентябрь, Скарбница, Надежда, Никулинский, Осень, Алена, Тустеп, Кормилица, г.52-99, 04.15.41;

Кроме этого, для включения в гибридизацию по скороспелости с высокими товарными качествами выделены сорта Алена, Жуковский ранний, Кондор, Каменский, Удача, Свитанок киевский, Фреско, Никита, Леони, Космос.

Создание и внедрение в производство нематодоустойчивых сортов является наиболее эффективным методом борьбы с золотистой картофельной нематодой. Для получения гибридного потомства, устойчивого к нематоды, в родительские пары необходимо включать нематодоустойчивые сорта и гибриды. В результате изучения по комплексу признаков нами выделены сорта Альпинист, Жуковский ранний, Скарб, Лабелла, Кузовок, Нагорода, Захар, Леони, Ирбитский.

Комплексной устойчивостью к грибным и вирусным болезням обладают сорта: Амазо, Алуэт, Бронницкий, Дарёнка, Кавалер, Каменский, Лилли, Околица, Осень, Ресурс, Стрелец, Дуняша, Чародей, г.94.14.6.

Перспективным направлением в селекции является создание сортов для диетического питания, обладающих высокой антиоксидантной активностью. Картофель содержит антоцианы и каротиноиды, которые являются антиоксидантами. Эти флавоноиды ответственны за красный, синий и

фиолетовый цвет кожуры и мякоти. Именно эти пигменты и представляют огромную ценность как источники антоцианов благодаря их способности высвобождать свободные кислородные радикалы в человеческом организме [7].

Для проведения гибридизации подбираются родительские пары, растения высаживаются в весенней теплице и выращиваются по технологии надземного размещения клубней с целью стимулирования продолжительности и интенсивности цветения. Ежегодно гибридизация проводится на живых растениях в благоприятных для завязываемости условиях в объеме 3000 скрещиваний. В зависимости от условий завязываемость составляет от 7 до 16%, количество семян на одну ягоду от 76 до 105 штук ежегодно. Следующий этап – выращивание сеянцев и отбор одноклубневок – проводится на поливном участке, сеянцы выращиваются через рассаду с дальнейшей пикировкой их в гряды.

Работа по созданию сортов для диетического питания начинается также с изучения исходного материала. В коллекционном питомнике испытываются сорта картофеля с фиолетовой окраской клубней: Василек, Фиолетик, Фиолетовый, Степан и гибриды ГК-17-2, ГК-17-8, ГК-17-10, ГК-17-11, ПК-17-4, СК ПК 19-7 (ВИР) для дальнейшего включения в гибридизацию и создания сортов с высокой антиоксидантной активностью. В сотрудничестве с ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха получен гибридный материал от комбинаций Роко x Bora Valley, 99-6-10 x Bora Valley, Кузовок x ПК-17-4 и Невский x ПК-17-4, который испытывается в младших селекционных питомниках

В процессе дальнейших исследований проводится оценка потомств гибридных комбинаций по хозяйственно-ценным, морфологическим и технологическим показателям с целью выделения наиболее перспективных форм, осуществляется отбор перспективных селекционных образцов по схеме селекционного процесса, что занимает от 7 до 10 лет. По итогам конкурсных испытаний лучшие гибриды передаются на Государственное сортоиспытание с целью внесения их в Государственный реестр сортов, допущенных к использованию в заявленных зонах РФ.

За последние пять лет по итогам конкурсного испытания выделено 15 перспективных гибридов среднеспелого и среднераннего срока созревания, они проходят испытания на устойчивость к раку картофеля (Далемский патотип возбудителя) и к золотистой картофельной нематоды (патотип Ro 1) в ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха.

На государственное сортоиспытание за 5 лет передано 4 сорта картофеля: Амулет, Агат, Сапфир и Шихан. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ, внесены четыре сорта: Кавалер, Захар (районированы в 2020 г.), Каштак (2021 г.) и Амулет (2022 г.).

Сорт картофеля Кавалер. Сорт среднеспелого срока созревания. Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды, фитофторозу, парше обыкновенной [14]. Содержание крахмала 16,6-17,7 %. Вкус 4,5-5,0 баллов. Количество клубней в гнезде среднее – 7-12 штук. Клубни овальные, красные, глазки в тон коже, мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая в сыром и вареном виде, рассыпчатая при варке. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение средней продолжительности, ягодообразование слабое. Венчик цветка светло-красно-фиолетовый.

Рисунок 1. Клубни картофеля сорта Кавалер

Сорт картофеля Захар. Сорт выведен в сотрудничестве между Южно-Уральским НИИ садоводства и картофелеводства» и Оренбургским НИИ сельского хозяйства. Сорт среднеспелый, столового назначения [15]. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение ратковременное, ягодообразование редкое. Венчик цветка белый. Клубни овальные, кожура красная. Мякоть желтая, нетемнеющая при резке, умеренно разваривается при варке. Содержание крахмала 14,1-16,8 %. Вкус 5,0 баллов (по 5-балльной шкале). Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды, к фитофторозу ботвы и клубней. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде среднее – 8-10 штук. Сохранность 96...98 %.

Сорт картофеля Каштак. Оригинаторы: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. Сорт среднеспелый. Устойчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоды, к фитофторозу ботвы и клубней. Альтернариозом поражается слабо. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение продолжительное, ягодообразование обильное. Венчик цветка бледно-красно-фиолетовый. Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие. Мякоть светло-желтая, нетемнеющая при резке, слабо разваривается при варке (кулинарный тип ВС). Содержание крахмала 17,6-19,0 %. Вкус 4,5 балла. Количество клубней в гнезде 10-12 штук [16, 17].

Сорт картофеля Амулет. Оригинаторы: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук. Сорт среднеспелый. Устойчив к

золотистой картофельной цистообразующей нематодой, к фитофторозу клубней. Альтернариозом поражается слабо. Куст высокий, полураскидистый. Клубни овальные, красные, глазки с красным основанием, мелкие. Мякоть желтая, не темнеющая при резке, умеренно разваривается при варке (кулинарный тип С). Содержание крахмала 17,6-18,1 %. Вкус 5,0 баллов. Количество клубней в гнезде от 8 до 14 штук.

Заключение. Таким образом, селекционная работа по картофелю в регионе позволила получить сорта, которые соответствуют предъявляемым требованиям потребительского рынка и адаптированы к местным условиям произрастания, они пользуются спросом у товаропроизводителей и частного сектора.

Литература

1. **Волков Д.И., Ким И.В., Гисюк А.А., Клыков А.Г.** Оценка сортов картофеля на пригодность к переработке на хрустящий картофель и фри в условиях Приморского края // Овощи России. 2022. № 5. С. 35-42. DOI: 10.18619/2072-9146-2022-5-35-42

2. **Гаджиев Н.М., Лебедева В.А., Иванов А.В., Комаров А.А., Соколов И.А.** Создание сортов картофеля пригодных для выращивания при минимальном использовании пестицидов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 100. – С. 91-96. DOI: 10.21515/1999-1703-100-91-96

3. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С.** Оценка сортов картофеля для получения экологически безопасной продукции в северной лесостепи Тюменской области // Агропродовольственная политика России. – 2021. – № 3. – С. 19-23.

4. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Продуктивность селекционных гибридов картофеля в орошаемых условиях степной зоны Южного Урала // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование. – 2018. – № 3 (51). – С. 123-127.

5. **Симаков Е.А., Митюшкин А.В., Журавлев А.А., Митюшкин Ал.В., Гайзатулин А.С., Салюков С.С., Овечкин С.В., Семенов В.А.** Селекция конкурентоспособных сортов картофеля для различного назначения // Картофель и овощи. – 2023. – № 1. – С. 35-40. DOI: 10.25630/PAV.2023.49.99.005

6. **Росс Х.** Селекция картофеля. Проблемы и перспективы. – Москва: Агропромиздат, 1989. – 184 с.

7. **Симаков Е.А.** Современные направления развития селекции высококачественных сортов картофеля различного целевого использования // Состояние и перспективы инновационного развития современной индустрии картофеля. Материалы V научно-практической конференции. – Чебоксары, 2013. – С. 23-26.

8. **Будин К.З.** Состояние и перспективы селекции высококачественных сортов картофеля // Селекция и биотехнология картофеля. Науч. тр. НИИКХ. – Москва, 1990. – С. 3-11.

9. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля / Симаков Е.А., Яшина И.М. – Москва: ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2006 – 70 с.

10. **Киру С.Д.** Генетические ресурсы картофеля для новых направлений селекции // Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт: материалы научно-практической конференции и координационного совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства», Т. I – Москва, 2008. – С. 49-56.

11. **Симаков Е.А.** [и др.] Использование генетических ресурсов для повышения эффективности селекции картофеля // Проблемы систематики и селекции картофеля: тез. докл. междунар. науч. конф., посвященной 125-летию со дня рождения С.М. Букасова (Санкт-Петербург, 3–5 авг. 2016 г.). – Санкт-Петербург: Изд-во «Наука», 2016. – С. 17–18.

12. **Дергилев В.П.** Создание и оценка гибридного материала для селекции картофеля на Южном Урале: дис. ... канд. с.-х. наук. – Омск, 2004. – 145 с.

13. Методика исследований по культуре картофеля. – Москва: НИИКХ РСФСР, 1967. – 21 с.

14. **Глаз Н.В., Васильев А.А., Дергилева Т.Т., Мушинский А.А.** Оценка экологической пластичности среднеранних и среднеспелых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. – 2019. – № 1 (49). – С. 10-19. DOI: 10.24411/1999-6837-2019-11002

15. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новый высокопродуктивный сорт картофеля Захар для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2018. – № 5 (73). – С. 114-116.

16. **Дергилева Т.Т., Мушинский А.А., Аминова Е.В.** Новый сорт столового назначения – Каштак // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 6 (74). С. 43-45.

17. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Часовских Е.В., Дергилёва Т.Т.** Новый перспективный сорт картофеля для степной зоны Оренбургского

Предуралья // Животноводство и кормопроизводство. – 2018. – Т. 101. – № 4. – С. 179-184.